

DORIVOR ARPABODIYON *PIMPINELLA ANISUM L* O‘SIMLIGINI TURLI TUPROQ IQLIM SHAROITIDA UNUVCHANLIGI

Ilyosjon Zahriddinov Ilhomjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası o‘qituvchisi

Oydina Abdulatipova Nozimjon qizi

Namangan davlat universiteti, Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 2-bosqich talabasi

E-mail: zahiriddinovilyosbek3@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq tabobatida, zamonaviy tibbiyotda va oziq ovqat sanoatida keng qo‘llaniladigan dorivor *Pimpinella Anisum L* o‘simligini laboratoriyada urug‘ unuvchanligini turli tuproq iqlim sharoitida o‘rganish ishlari amalga oshirildi. Olib borilgan tajriba natijasida yurtimizning turli xil muhitdagi tuproqlarda *Pimpinella Anisum L* yetistirishga tavsiya ishlab chiqish asosiy maqsad qilib belgilab olingan. urug‘lari ishtaxa ochuvchi, yel haydovchi, balg‘am yumshatuvchi vosita sifatida ishlatiladi. O‘simlik ilmiy tibbiyotda ham keng qo‘llaniladi. *Pimpinella Anisum L* antioksidant, antibakterial, zambrug‘larga qarshi, viruslarga qarshi, laktogen xususiyatga ega ekanligi zamonaviy tibbiyotda ham isbotlangan.

Kalit so‘zlar: *Pimpinella Anisum L*, Urug‘ unuvchanligi, elita, tuproq, mexanik tarkib, efir moyi, anetol, bronxit, tuxumsimon, Laboratoriya tahlili

Аннотация. В данной статье в лабораторных условиях проведено исследование всхожести семян лекарственного растения *Pimpinella Anisum L*, широко используемого в народной медицине, современной медицине и пищевой промышленности, в различных почвенно-климатических условиях. В результате проведенного эксперимента основной целью была разработка рекомендаций по выращиванию фенхеля в различных климатических условиях нашей страны. Семена фенхеля используются как закуска, ветрогонное и отхаркивающее средство. Растение также широко используется в научной медицине. В современной медицине доказано, что фенхель обладает антиоксидантными, антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными и лактогенными свойствами.

Ключевые слова: Фенхель, всхожесть семян, элита, почва, механический состав, эфирное масло, анетол, бронхит, яйцевидный, Лабораторный анализ

Annotation. In this article, the study of the seed germination of the medicinal plant *Pimpinella Anisum L*, which is widely used in folk medicine, modern medicine and food industry, was carried out in the laboratory under different soil and climate conditions. As a result of the conducted experiment, the main goal was to develop a recommendation for the cultivation of fennel in different environments of our country. Fennel seeds are used as an appetizer, carminative, and expectorant. The plant is also widely used in scientific medicine. It has been proven in modern medicine that fennel has antioxidant, antibacterial, antifungal, antiviral, and lactogenic properties.

Key words: Seed germination, elite, soil, mechanical composition, essential oil, anethole, bronchitis, ovoid, Laboratory analysis

KIRISH

Maqolaning asosiy maqsadi *Pinpinella Anisum L* ya'ni dorivor arbabodiyon o'simligining dorivorlik xususiyati va kimyoviy tarkibini o'rganib, uni mexanik tarkibi turli bo'lgan tuproqlarda o'sish va rivojlanishini o'rganishdir. *Pinpinella Anisum L* selderdoshlar-*Apiaceae* (soyabonguldoshlar-Umbelliferae) oilasiga kiradi. Poyasi tik o'suvchi, tukli, ko'p qirrali. Pastki barglari buyraksimon (yoki uch bo'lakli), yirik arra tishli, yuqoridagilari ipsimon bo'lakchalarga bo'lingan. Gullari mayda, oq, murakkab soyabonga to'plangan. Mevasi qo'shaloq pista. Iyun-iyul oylarida gullaydi, mevasi avgustda yetiladi. Geografik tarqalishi. Arbabodiyon o'simligining vatani Turkiya. Voronej va Belgorod viloyatlarida, Volga bo'yida, Shimoliy Kavkazda, O'rta Osiyoda o'stiriladi. Seleksioner olimlar tomonidan hosili mo'l va efir moyiga boy bo'lgan navlarini (Alekseevskiy N 38 va boshqalar) ni yetishtirdilar. Shu navlar xo'jalik dalalarida o'stirilmoqda.

Pinpinella Anisum L o'simligining dorivorlik xususiyati meva tarkida mavjud bo'lib, kimyoviy tarkibida 1.2- 3.2 % (ba'zan 6% gacha) efir moyi, efir moyi tarkibida 90% gacha anetol bo'ladi. Bundan tashqari 8-28.4 % gacha yog' va oqsillar mavjud. Tayyor mahsulotning tashqi ko'rinishi sariq-kulrang yoki qo'ng'ir-kulrang qo'shaloq pistadan iborat. Mevasi uzun bandli, tuxumsimon yoki teskari noksimon asos qismi keng bo'lib, uchki qismiga qarab torayib boradi. Meva uzunligi 3-5 mm, eni (asos qismi bo'yicha) 2-3 mm. Tibbiyotda yoki xalq tabobatida preparatlari va efir moylaridan bronxit kasalligida balg'am ko'chiruvchi, ichak faoliyatini yaxshilovchi, ich yumshatuvchi, yel haydovchi, farmatsevtikada esa dori mazasini

yaxshilovchi vosita sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari ko'krak qafasi og'rig'ida ham qo'llash mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI

1."Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlashni tashkil etish, dorivor o'simliklarning plantatsiyalarini barpo etishni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, kasalliklarni oldini olish va davolashda dorivor o'simliklarni keng qo'llash maqsadida" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 20-mayda PQ-251-sonli qarori qabul qilindi. Respublikada yillarda dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o'simliklar yetishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

2. M. Mamajanova "Dorivor o'simliklar biotexnologiyasi"(o'quv-uslubiy majmua) Namangan-2023 100 bet. Ushbu majmuada dorivor o'simliklar biotexnologiyasi haqida keng miqyosda ham nazariy ham amaliy ishlar haqida ma'lumot berib o'tilgan. Ya'ni dorivor o'simliklarni qaysidir qismidan laboratoriya sharoitida yetishtirish va qayta ishlash bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tilgan.

3. E.T. Berdiyev, E.T. Ahmedov "Tabiiy dorivor o'simliklar" (o'quv qo'llanma) Toshkent-2018. 187 bet. Bu o'quv qo'llanmada dorivor o'simliklar tarkibidagi biofaol moddalar haqida, shuningdek, ana shu biofaol moddalarning turlariga ko'ra qaysi o'simliklarda yig'ilishi ko'rsatib o'tilgan.

4. R.H.Ayupov "Dorivor o'simliklar va ulardan foydalanish" (3 qismli kitob).Ushbu kitobda dorivor o'simliklar haqida keng ma'lumot berib o'tilgan. Hamda ularni qanday kasalliklarga qo'llash usullari ya'ni foydalanish haqida yozib o'tilgan.

5. G.Mirsharipova "O'simlikshunoslik" (uslubiy qo'llanma) Guliston-2018. 42 bet. Bu qo'llanmada o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi va ularni parvarish ishlari haqida ma'lumot berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Pinpinella Anisum L ning urug'larining unuvchanligini 3 xil mexanik tarkibga va 3 xil pH muxitga ega bo'lgan tuproqda kuzatuv ishlari olib borildi. Laboratoriya sharoitida pH metr va Kachinskiy metodi sodda va osonroq. Ya'ni Kachinskiy tasnifi qum, qumloq, soz kabi tuproqlarni mexanik analiz natijasida

olingan ma'lumotlar asosida ajratadi va Sibirtsev taklif etgan "fizik loy", "fizik qum" metodidan foydalanildi. Dala sharoitida mexanik tarkibni turli yo'llar bilan aniqlash mumkin. Bular quruq uslub, loyli halqachalar va elakchalar yordamida aniqlash. "Quruq uslub" da aniqlash uchun ozgina tuproq olib, qo'lning kafti ustida yaxshilab eziladi, so'ngra yengil puflab kaftda qolgan chang zarralari miqdori orqali tuproqning mexanik tarkibi to'g'risida mulohaza yuritiladi. Agar, tekshirilayotgan maydon tuprog'ining mexanik tarkibi qancha og'ir bo'lsa, kaftda qolgan zarracha shuncha ko'p bo'ladi." Loy halqachalar" buning uchun 3-5 gr tuproq kaftga olinadi va biroz suv qo'shish orqali xamirsimon loy tayyorlanadi. Undan halqalar yasalib, uning tashqi holatiga qarab, mexanik tarkibi ajratiladi. Na'muna uchun olingan urug'lar tozaligini tekshirish va urug'dagi begona aralashmalar. Urug'dagi begona aralashmalar chiqindilar deyiladi. Chiqindilar 2 xil 1. O'lik chiqindilar 2. Tirik chiqindilarga bo'linadi:

O'lik chiqindilar (somon, xas-cho'p, tosh va mayda kesaklar) bo'lishi mumkin. Tirik chiqindilar esa (begona o'tlar, yoki boshqa ekinlarning yashovchan urug'lari, hattoki, hasharotlarning lichinkalari) bo'lishi ham mumkin. Urug' tozaligini tekshirishdan maqsad shuki, keyinchalik dala maydonlarini turli begona o'tlardan asrash, hosilni sifati va miqdorini tushib ketishini oldini olish va urug'larni yaxshi ya'ni sifatli saqlash hisoblanadi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Tahlil natijalariga ko'ra loy halqachalarning holatiga qarab olingan tuproq na'munalari: Olingan tuproq na'munalari 4 tadan jami 12 ta petri idishlariga maxsus belgilar bilan ajratildi. Ishning tartibi bo'yicha undirilmoqchi bo'lgan dorivor arpabodiyon urug'ini 1000 dona vazni o'lchandi. 1000 dona urug' vazni 6,18 gr ni tashkil etdi. So'ng mana shu 1000 dona urug'ning tozalik darajasi aniqlandi. Urug'ni tekshirilganda, 96 foiz tozalikka ega ekanligi aniqlandi. Keyingi qilinadigan ish urug'larning unuvchanligini tekshirish bo'lib, biz 1000 dona urug'ni mahalliy usul bilan ya'ni suvga ivitish usuli bilan bajardik. Bu usulda unuvchanligi past yoki puch bo'lib qolgan urug'lar suv yuzasiga chiqadi. Unuvchanligi yuqori ko'rsatkichda bo'lgan urug'lar esa suvga cho'kadi. Tekshiruvimiz natijasida 1000 dona urug'dan 125 tasi ya'ni 12.5 % unmaydigan urug'lar ekanligini aniqladik. Urug'larning unuvchanligini aniqlash, keyinchalik

ekinining ko‘chat qalinligiga o‘simliklarning bir yo‘la qiyg‘os rivojlanishi hamda boshqa belgilariga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Na‘munadagi tuproq pH ko‘rsatkichlari
(1-jadval)

Tuproq na‘munasi	Tuproq pH muxiti
Yengil qumoq	Ph-7,3
Og‘ir qumoq	Ph-6
Soz tuproq	Ph-6,5

Urug‘ning unuvchanligi harorat, yetarli bo‘lgan namlik va ekilgan sharoitlari bilan uzviy bog‘liq. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilganlarni inobatga olgan holda urug‘ni ekish uchun tayyor holatga keltirib oldik.

Ajratilgan 1000 dona urug‘dan o‘zimizga kerakligini ya’ni 300 tasini (1,85 gr) ni ajratib oldik. Tuproq na‘munalari solingan 12 ta petri idishlariga har biriga 25 donadan ekdik va ularni oddiy suv bilan namladik (hech qanday ozuqa muhitisiz). Ish tartibi bo‘yicha urug‘ni laboratoriya sharoitida unuvchanligini tekshirish ya’ni fenologik

kuzatuv asosida olib borildi. Urug‘ni unib chiqishi ekilganidan 4 kun o‘tgandan keyin yuz berdi.

Urug‘larning turli tuproq sharoitida o‘sish tezligi
2-jadval

Sana	Yengil qumoq				Og‘ir qumoq				Soz tuproq			
	08.05.	10.05.	11.05.	13.05.	08.05.	10.05.	11.05.	13.05.	08.05.	10.05.	11.05.	13.05.
	0	4	7	2			7	9			4	6
				5			4	8			2	7
							1	1				1

	1	2	1			4	8			3	5	1
		2	4	3			8	8		1	4	1

Yuqoridagi jadvalda olingan natijalar shuni ko'rsatdiki yengil qumoqda 1-nazorat idishda 25 ta *Pinpinella Anisum L* urug'lari 2-nazoratda 22 ta 3 - nazoratda

21 ta 4- nazoratda 23 ta unib chiqdi va o'rtacha unuvchanlik 91 % ni tashkil qildi. Og'ir qumoqda 1-nazoratda 18 ta 2-nazoratda 19 ta 3-nazoratda 18 ta 4-nazoratda 18 ta unib chiqdi o'rtacha unuvchanlik 73 % unuvchanlik. Soz tuproqda 1-nazoratda 17 ta, 2-nazoratda 16 ta, 3-nazoratda 15 ta, 4-nazoratda 14 ta unib chiqdi va o'rtacha unuvchanlik 62 % ni tashkil etdi. Mexanik tarkibi yengil pH muvit 7.3 va chirindiga boy bo'lgan tuproqdagi variantimizda unuvchanlik yuqori ko'rsatkich berdi.

Xulosa

Olib brogan tajribamizda kuzatuvdan so'ng shuni aytish mumkinki, gumusli yengil qumoq tuproq na'munasiga ekilgan urug'lar yaxshi rivojlandi. Xulosa qilinganda, dala maydonlari tuproqlarining mexanik tarkibi ham ekilgan o'simliklar uchun juda katta muhim ahamiyatga ega. Ya'ni birgina tuproqning mexanik tarkibi uning issiqlik, suv o'tkazuvchanlik, zichlik, kapillyarlik, suvni o'zida saqlash, struktura holati va undagi pH muxiti va boshqa jarayonlar bilan uzviy bog'liq. Birgina mexanik tarkibini yaxshilashga qaratilgan ishlar tuproqda juda katta ijobiy holatni vujudga keltiradi. *Pinpinella Anisum L* xosildorligini oshirish va dorivorlik xususiyati yaxshilashda mexanik tarkibi yengil bo'lgan tuproqda eng samarali xisoblandi. Mexanik tarkibi qoniqarli bo'lmagan ya'ni yorilishi va suv tutib tura

olmasligi kuchli bo'lgan tuproqlarga ekilgan madaniy ekinlar nobud bo'lishi ko'p kuzatiladi. Chunki endigina ildiz hosil qilayotgan payt yorilish vujudga kelib, ildizlarni qismlarga bo'lib tashlaydi. O'simlikning asosiy nish urishi esa ildizidan bo'ladi. Shikastlangan ildizdan o'simlik unishi juda qiyin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. J. Tojibayev, G. Abdullayeva N. Sharobitdinov "Mikrosuvo'tlarni ekinlar xosildorligini oshirishda qo'llash" "Lesson Press" nashriyoti Toshkent-2023 41-49- betlar.
2. O'zb. Res. Prezidentining 2018- yil 17-iyuldagi O'zb. Res. Fanlar akademiyasi Botanika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida N-PQ-3861 sonli qarori.
3. Pankratova E.M. "Tuproqlarning azot balansida ko'k-yashil suvo'tlarining ishtiroki//SSS qishloq xo'jaligi mineral va biologik azot "1985- yil 221-228-betlar.
4. Bolshev N.V. "Suvo'tlari va ularning tuproq hosil bo'lishidagi o'rni" "Moskva" nashriyoti 1968- yil 83-bet.
5. Turg'unov M., Zahiriddinov I. "Tuproqshunoslik va agrokimyo" Namangan-2023 21-23- betlar.
6. Gollerbax M. M, Shtina E.A. "Tuproq suvo'tlari" 1969- yil 228- bet.
7. Musayev K.Y. "Sug'oriladigan tuproqlarning suvo'tlari va ularning tuproq unumdorligini oshirishidagi ahamiyati" Toshkent "Fan" nashriyoti 1960- yil 182- bet.
8. Odilov I. "Dehqonchilik va melioratsiya asoslari" Namangan-2023 10-15- betlar.
9. Ermakov I.P. "O'simliklar fiziologiyasi" Universitet talabalari uchun darslik "Akademiya" nashriyoti 2005- yil 640- bet.
10. Samarkand branch of Tashkent State Agrarian University. Bir hujayrali mikrosuvo'ti scenedesmus spni laboratoriya sharoitida ko'paytirish va biomassa olish *Shaxnoza Muptullayevna Xushnazarova [2019-yil Samarqand]*
11. Zahriddinov, I. I. o'g'li, & Tursunova, N. S. qizi. (2024). Teri kasalliklarida foydali bo'lgan xalq tabobati dorivor o'simliklari bo'yicha tavsiyalar. *Educational Research in Universal Sciences*, 3 (1), 213–218. Retrieved from
12. Usmonov Tokhirjon, & Zahiriddinov Ilyosjon. (2023). Medicinal Plants of the Lamiaceae Family in Namangan Region. *International Journal of Scientific*

Trends, 2(4), 24–31. Retrieved from

13. QO‘SH EKINLAR PARVARISHLASHNING TUPROQ HAJM OG‘IRLIGIGA TA‘SIRI. Tursunov A.A, Ergasheva N.X, Zahriddinov I.I 606/ 29-bet
14. Dorivor zubtutum o‘simligining zamonaviy tabobatda qo‘llashning samarali usullari Zahriddinov I.I., G‘ulomova G. M., Abdubannayeva X.G‘ 1409/243-bet
15. Prezidentining qarori, 20.05.2022 yildagi PQ-251-son. [Toshkent 2022 y]
16. “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” PQ-4670-sonli qaror qabul qilindi. [Toshkent 2020 y]
17. E.T Berdiyev, E.T Ahmedov "Tabiiy dorivor o‘simliklar" (o‘quv qo‘llanma) Toshkent, O‘zRFA Minitipografiyasi, 2018.113-114 bet.
18. Musayev K.Y. "Sug‘oriladigan tuproqlarning suvo‘tlari va ularning tuproq unumdorligini oshirishidagi ahamiyati" Toshkent "Fan" nashriyoti 1960- yil 182- bet.
19. Educational Research in Universal Sciences Zahriddinov Ilyosjon Ilhomjon o‘g‘li, Abdulatifova Oydina Nozimjon qizi DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11177686>
20. Sh. Xoliqulov, P.Uzoqov, I.Boboxo‘jayev. [Tuproqshunoslik] Toshkent-2011 3-571-bet